

ТУРИЗМ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ

Хайитова Нигора

Тошкент молия институти
Статистика ва эконометрика
кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800344>

Ижтимоий-иқтисодий ривожланиш жараёнлари эконометрик таҳлилида кўп омилли ишлаб чиқариш функциялари ва улардан келиб чиқадиган функциялардан кенг фойдаланилишини ҳисобга олган ҳолда туристик фаолиятдан олинadиган даромадлар ҳажмини кўп омилли боғланиш асосида ишлаб чиқариш функцияси кўринишидаги эконометрик моделларини аниқлаймиз. Аниқланадиган моделлар макро даражада туризм соҳасидан олинadиган даромадлар ҳажмига таъсир этувчи омилларни бошқариш йўналишларини аниқлаш асосида ўрта ва узоқ муддатли давр учун мақсадли прогноз кўрсаткичларини аниқлаш ҳамда ушбу кўрсаткичларни таъминлаш учун зарур бўлган тадбирларни белгилашга ёрдам беради.

Туризм соҳасидан олинadиган даромадлар ҳажми ўзгаришини эндоген омил сифатида олган ҳолда унинг асосий омил (ресурс)лар таъсирида ўзгариши бўйича кўп омилли таҳлил амалга оширилди. Туризм соҳасидан олинadиган даромадлар ҳажмини функциянинг юқори чўққиси, яъни натижавий омил сифатида белгилаб олган ҳолда, унга таъсир этувчи омил кўрсаткичларини Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлигининг етакчи экспертлари иштирокида ўтказилган эксперт таҳлили асосида танланган қуйидаги кўрсаткичлар танланди (1-жадвал):

X1 – туризм соҳасида яратилган ялпи қўшилган қиймат;

X2 – Ўзбекистонга кириб келаётган туристлар сони;

X3 – туризм соҳасига киритилаётган инвестициялар ҳажми;

X4 – туризм соҳасидаги тадбиркорлик субъектлари сони;

X5 – аҳоли жон бошига тўғри келувчи реал умумий даромадлар ҳажми.

Эндоген омил ва унга таъсир этувчи экзоген омил кўрсаткичларининг моҳияти кўриладиган бўлса, таъсир этувчи омиллар сифатида капитал, ресурс ҳамда аҳоли жон бошига тўғри келувчи реал умумий даромадлар ҳажми орқали муҳим таъсирга эга бўлган омилларни ифодаловчи омил кўрсаткичлари асосида ишлаб чиқариш модели кўринишидаги моделга яқин бўлган боғланишга эга бўлади.

Ажратиб олинган натижавий ва таъсир этувчи омил кўрсаткичларининг ўлчов бирлиги бир хил эмаслиги, яъни омил кўрсаткичларининг бир жинсли эмаслиги сабабли асосий тренд моделини чизиқли логарифмик боғланиш кўринишида аниқлаб оламиз. Бунинг учун омил кўрсаткичларининг барчасини натурал логарифмик кўрсаткичларга келтириб олинади.

Ажратиб олинган асосий эндоген ва экзоген омилларнинг боғланиши асосида туризм соҳасидан олинadиган даромадлар ҳажмининг ўзгариш трендларини аниқлаш мақсадида юқоридаги вақтли қатор кўринишидаги маълумотларни EViews10 дастуридан фойдаланган ҳолда таҳлил қилинди.

1-жадвал

Туризм соҳасидан олинadиган даромадлар ҳажми ва унинг ўзгаришига таъсир этувчи омил кўрсаткичлари

Йиллар	Туризм соҳасидан олинadиган даромадлар ҳажми, млрд. сўм (Y)	Туризм соҳасида яратилган ялпи қўшилган қиймат, млрд. сўм (X1)	Ўзбекистонга кириб келаётган туристлар сони, минг киши (X2)	Туризм соҳасига киритилаётган инвестициялар ҳажми, млрд. сўм (X3)	Туризм соҳасидаги тадбиркорлик субъектлари сони, донa (X4)	Аҳоли жон бошига тўғри келувчи реал умумий даромадлар ҳажми, минг сўм (X5)
2011	341,6	3294,7	1394,0	13,8	332,0	2729,9
2012	567,9	3561,5	1595,0	21,0	358,0	3267,8
2013	1112,3	3793,4	1698,0	15,9	336,0	3902,7
2014	1052,0	4066,4	1862,0	18,7	343,0	4472,0
2015	1187,5	4219,5	1917,0	18,5	398,0	5127,5
2016	1252,5	4253,3	2070,0	35,2	433,0	5887,9
2017	1546,9	4631,8	2691,0	31,7	499,0	6681,4
2018	1041,1	5085,7	5346,0	44,9	983,0	7767,0
2019	1313,0	6169,0	6748,0	87,5	1158,0	9509,6
2020	255,8	1240,0	1504,0	101,7	1337,0	10737,3
2021	422,1	1680,2	1685,0	580,2	1483,0	13325,8

Eviews10 дастурий пакетидан фойдаланган ҳолда амалга оширилган регрессион таҳлил жараёнида аниқланган параметрлар ҳамда моделнинг аҳамияти дастур томонидан ҳисобланган асосий баҳолаш кўрсаткичлари орқали баҳоланган. Регрессион таҳлил натижаларидан кўрилатган ҳолат учун регрессион моделнинг коэффициентларини ажратиб олган ҳолда тренднинг чизиқли логарифмик моделини шакллантириб олинади.

Аниқланган маълумотлардан фойдаланган ҳолда туризм соҳасидан олинадиган даромадлар ҳажми ва унга таъсир этувчи омиллар таъсирида ўзгаришининг кўп омилли эконометрик модели тузилди. Унга кўра ушбу жараённи ифодаловчи

$$Lny = 0,333 \cdot Lnx_1 + 0,695Lnx_2 - 0,101 \cdot Lnx_3 - 1,742Lnx_4 + 1,793Lnx_5 - 5,548$$

Аниқланган чизиқли логарифмик модель потенцирланса, туризм соҳасидан олинадиган даромадлар ҳажмини ифодаловчи чизиқсиз кўринишдаги эконометрик модель келиб чиқади:

$$Y_1 = \frac{X_1^{0,333} \cdot X_2^{0,695} \cdot X_5^{1,793}}{X_3^{0,101} \cdot X_4^{1,742} \cdot e^{5,548}}$$

Кўп омилли эконометрик моделдан фойдаланган ҳолда туризм соҳасидан олинадиган даромадлар ҳажмининг ўрта муддатда, яъни 2011-2026 йилларда ўзгариши қийматларини графикда кўриниши ифодаланди.

Юқоридаги омилли боғланишлар асосида биз томонимиздан туризм соҳасининг ривожланишида энг муҳим деб топилган кўрсаткичларнинг натижавий кўрсаткичи ҳисобланган туризм соҳасидан олинадиган даромадлар ҳажмига омиллар таъсири асосидаги ривожланиш сценарийси ишлаб чиқилди. Аниқланган трендлардан фойдаланиш соҳага киритилаётган ресурс ҳажмини тўғри тақсимлаган ҳолда ресурс бирлигидан олинадиган самарани оптималлаштириш имконини беради.

Кўп омилли боғланиш асосида аниқланган тренд моделлари келгуси даврда соҳа фаолияти асосий кўрсаткичларининг танланган омиллар таъсирида маълум бир чегарадаги хатоликларни ҳисобга олган ҳолда ўзгаришини олдиндан прогнозлаш имконини беради. Тадқиқот жараёнида туризм соҳасидан олинадиган даромадлар ҳажмининг ўзгариши ҳам 5 та асосий омил таъсирида келгуси давр учун прогноз қийматларни аниқлашда қўл келади.

Тузилган тренд моделларидан фойдаланишда туризм хизматлари бозорида фаолият олиб бораётган туристик корхоналарда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш нуқтаи назаридан киритилаётган ресурслар (экзоген омиллар) ҳажмини ҳар бир бирлик қўшимча киритилаётган ресурс бирлигидан олинадиган самарани ҳисобга олган ҳолда белгилаш кўрсатилаётган туризм соҳасидан олинадиган даромадлар ҳажми самарадорлигини оптимал таъминлаш имконини беради ҳамда туристик корхоналар фаолиятининг мувозанатлашган ҳолда барқарор ривожланишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ирматов М.М., Ҳайдаров М.Т. «Иқтисодий ва ижтимоий ривожланишни прогнозлаштириш» - (Ўқув қўлланма) – Т.: ТДИУ, 2005 йил– 248 бет.
2. Мирзаев А.Т. Туристик-рекреация корхоналари фаолиятини бошқаришнинг иқтисодий самарадорлиги таҳлили // Иқтисодиёт ва таълим [Текст]. 2019. №6. 194-199 б.
3. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари (www.stat.uz)
4. Тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.
5. Асракулов, А. С. (2020). Некоторые аспекты методологии определения неформальной занятости в Узбекистане и определения её границ. Финансово-правовые и инновационные аспекты инвестирования экономики региона, 698-704.
6. Асракулов А. Бандлик моделларини тадқиқ этишга концептуал ёндашувлар. Biznes Expert. 2019 (142):10. 7. Асракулов, А. (2020). Ўзбекистонда аҳоли бандлигидаги тенденцияларнинг эконометрик тадқиқи. Иқтисодиёт ва таълим, (5), 86-89.
7. Ilxomovna H. N. DIGITAL CONDITIONS OF SERVICES DEVELOPMENT AND ITS STATISTICAL ANALYSIS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 12. – С. 1983-1987.
8. Kuvondikovich U. B. et al. Econometric Modeling The Impact Of Multi-Disciplinariy Farms On The Development Of Agriculture, Forestry And Fisheries Using The Cobb-Douglas Production Function //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 7.
9. Ilxomovna H. N. Bayes method in statistical study of sustainable development of territories in the digital economy //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 636-641.
10. Kuvondikovich U. B. et al. Econometric Modeling The Impact Of Multi-Disciplinariy Farms On The Development Of Agriculture, Forestry And Fisheries Using The Cobb-Douglas Production Function //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Т. 12. – №. 7.
11. Ilxomovna H. N. Bayes method in statistical study of sustainable development of territories in the digital economy. – 2022.

